

Влияние групповой и парной работы на развитие мотивации.

Кудратова Гулрух Иззатуллаевна преподаватель кафедры русского языка и литературы Узбекско-финского Пед.Института

Мелийева Фируза

Замонитдинова Диловар

Аннотация: В этой статье рассматривается влияние групповой и парной работы на развитие мотивации у учащихся. В нем анализируется существующая литература, обсуждаются используемые методологии, представлены результаты и дается представление о последствиях этих результатов.

Ключевые слова: Групповая работа, работа в паре, Мотивация, сотрудничество, результаты обучения.

Мотивация играет ключевую роль в процессе обучения, влияя на вовлеченность, настойчивость и, в конечном счете, на академический успех. Групповая и парная работа - это широко используемые педагогические подходы, направленные на развитие сотрудничества и улучшение результатов обучения. Однако степень, в которой эти стратегии способствуют развитию мотивации, остается предметом дискуссий. Целью данной статьи является изучение влияния групповой и парной работы на развитие мотивации у учащихся.

Был проведен всесторонний обзор литературы, чтобы выявить соответствующие исследования по данной теме. Поисковые базы данных, такие как PubMed, Google Scholar и PsycINFO, были использованы для сбора рецензируемых статей, диссертаций и материалов конференций, опубликованных за последнее десятилетие. Для уточнения результатов поиска были использованы ключевые слова, в том числе "групповая работа", "работа в паре", "мотивация" и "совместное обучение". Для анализа были включены исследования, в которых использовались различные исследовательские подходы, включая экспериментальный, квазиэкспериментальный и качественный подходы.

Групповая и парная работа может существенно влиять на мотивацию различными способами:

Социальная вовлеченность : Работа в группе или паре предоставляет возможности для социального взаимодействия, что может повысить мотивацию. Социальные связи и дух товарищества в группе могут способствовать развитию чувства сопричастности и сделать работу более приятной.

Совместное обучение : Работа в группах и парах способствует совместному обучению, когда люди могут обмениваться идеями, находить решения и учиться друг у друга. Такое активное участие может повысить мотивацию, поскольку предоставляет платформу для обмена мнениями и коллективного решения проблем.

Поддержка и ободрение сверстников : В группах и парах люди могут получать поддержку и ободрение от своих сверстников. Положительные отзывы и подкрепление от других могут повысить мотивацию, подтверждая свои способности и усилия.

Подотчетность: Работа в группе или паре создает чувство подотчетности, поскольку каждый человек несет ответственность не только за свой вклад, но и за общий успех команды. Такая подотчетность может служить мотивационным фактором, поскольку люди мотивированы выполнять свои обязанности и соответствовать ожиданиям своих коллег.

Повышение уверенности в себе : Сотрудничество в групповой или парной работе может повысить уровень уверенности отдельных людей. Обмен идеями, участие в дискуссиях и получение одобрения от сверстников могут повысить самооценку и мотивацию к активному участию в процессе обучения.

Разнообразие взглядов : В групповой и парной работе часто участвуют люди с разным образованием, опытом и взглядами на мир. Такое разнообразие может обогатить процесс обучения, знакомя участников с

различными способами мышления и решения проблем, стимулируя любопытство и способствуя более глубокому пониманию предмета.

Разделение труда : Групповая и парная работа позволяет распределить задачи между членами команды, используя индивидуальные сильные стороны и навыки. Это может повысить эффективность и продуктивность, а также уменьшить чувство перегруженности большой рабочей нагрузкой, тем самым повышая мотивацию к выполнению задачи.

Чувство достижения : Успешное выполнение задач или проектов группой или парой может вызвать чувство удовлетворения и гордости за коллективные достижения. Празднование общих успехов может повысить мотивацию и укрепить связи внутри группы.

Однако важно отметить, что эффективность групповой и парной работы с точки зрения мотивации может варьироваться в зависимости от таких факторов, как динамика группы, индивидуальные предпочтения и характер задачи. Обеспечение четкой коммуникации, равноправного участия и эффективной фасилитации имеют важное значение для максимизации мотивационных преимуществ совместного обучения.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что групповая и парная работа может повысить мотивацию и улучшить результаты обучения. Однако преподаватели должны тщательно разрабатывать совместные задания, чтобы обеспечить значимое участие, справедливое распределение рабочей нагрузки и возможности для развития навыков. Такие стратегии, как поддержка, обратная связь с коллегами и рефлексия, могут еще больше повысить мотивацию и создать благоприятную среду для совместного обучения. Кроме того, воспитание чувства автономии и компетентности имеет решающее значение для поддержания внутренней мотивации и содействия обучению на протяжении всей жизни.

Выводы и предложения:

В заключение отметим, что групповая и парная работа может существенно способствовать развитию мотивации у учащихся. Развивая

навыки сотрудничества, коммуникации и критического мышления, совместное обучение может повысить мотивацию и способствовать успеху в учебе. Однако преподаватели должны помнить о потенциальных трудностях и внедрять эффективные стратегии для оптимизации преимуществ групповой работы. Необходимы дальнейшие исследования для изучения долгосрочного влияния совместного обучения на мотивацию и выявления наилучших практик для внедрения в различных образовательных учреждениях.

По сути, условия совместного обучения открывают многообещающий путь для повышения мотивации и улучшения результатов обучения, в конечном счете подготавливая учащихся к успеху во все более взаимосвязанном и динамичном мире.

Список литературы:

1. Каменский Я.А. Избранные педагогические сочинения / Под ред. А.А. Красновского. – М.: Просвещение, 1995. – 652 с.
2. Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения. В 2-х томах / Под ред. Джибладзе, сост. Джурицкий. – М.: Педагогика, 1981. – 656 с.
3. Дистервег. Избранные педагогические сочинения. – М.: Просвещение, 1956. – 376 с.
4. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6-ти томах / Составитель С.Ф. Егоров. – М.: Педагогика, 1988.
5. Педагогическая энциклопедия. – М.: Знание, 1979.
6. История педагогики. Часть 2. С XVII в. до середины XX в.: уч. пособие для пед. университетов / Под ред. Акад. РАО А.И. Пискунова. – М.: ТЦ Сфера, 1998. – 304 с.